

Сравнения идеала женщин в произведениях русских и европейских писателей

Алимхонова Нозимахон

Студентка Национального Университета

+998971250508

nalimkhonovva@gmail.com

Аннотация. В данной статье сравниваются качества идеальной женщины в произведении русского писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и норвежского писателя Генрика Ибсена «Кукольный дом».

Ключевые слова. Героиня, муза, храбрость, семья, любовь.

Annotation. This article compares the qualities of an ideal woman in the work of the Russian writer Mikhail Bulgakov "The Master and Margarita" and the Norwegian writer Henrik Ibsen "Dollhouse".

Keywords. Heroine, muse, courage, family, love.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus yozuvchisi Mixail Bulgakovning "usta va Margarita" va norvegiyalik yozuvchi Henrik Ibsenning "qo'g'irchoq uyi" asaridagi ideal ayolning fazilatlari taqqoslanadi.

Kalit so'zlar. Qahramon, muz, jasorat, oila, sevgi.

В данной работе, мы хотели раскрыть образ двух героинь разных миров.

Первая это- Маргарита, героиня произведения М. Булгакова. Муза, с которой Мастер стал настоящим Мастером. Та, ради которой он жил, и которая

отличалась от всех остальных.

Вторая душа, о которой мы будем говорить это Нора. Персонаж произведения Г. Ибсена. Внешне это веселая, несколько легкомысленная беззаботная женщина, которую любит человек, у которого все в порядке - у них есть семья, дети.

Говоря о женщинах, мы должны помнить о постепенной эволюции женщин начиная с допушкинских времён. Российская литература всегда отличалась от Европейской, так как только русские писатели могли так глубоко описать душу женщины, используя очень красивые слова. Столько трудиться над воссозданием души человека могли только русские мужчины. Русские писатели стремились выявить в женских образах лучшие черты, свойственные нашему народу. Ни в одной литературе мира мы не встретим таких прекрасных и чистых женщин, отличающихся верным и любящим сердцем, неповторимой душевной красотой.

Все девушки считались красавицами и воспитанными безграничная романтичность, которую породила любовь к чтению, в особенности сентиментальных романов, весьма далеких от действительности. Загадочность образа, скрытность, мечтательность, несмелость и наивность Они все росли на глазах своих любящих родителей, поэтому в чем-то были даже избалованы.

Жить для них – значит чувствовать, любить все прекрасное, таинственное и совершенное. Такие девушки, возможно, являлись идеалами нравственной чистоты и правильности

В конце XVIII века всё более популярным становится образ светской женщины, интересующейся литературой и искусством. В это время появляются женщины-писатели, учёные, однако для них это является хобби, а не профессией.

В 1812 году создаётся первая в истории русская женская организация — «Женское патриотическое общество». Его целью была забота о нуждающихся, прежде всего о беспризорных детях. Сходной деятельностью занимались многие жёны декабристов, которые в селениях Сибири создавали библиотеки, пункты медицинской помощи населению, организовывали лекции и концерты. Впоследствии их образ сыграл важнейшую роль в формировании будущего русского женского характера, а именно бескорыстных женщин, готовых на самопожертвование ради своих идеалов. Признание этих женщин обществом послужило в дальнейшем толчком для женской эмансипации, которая началась в середине XIX века.

Маргарита.

Образ Маргариты в романе «Мастер и Маргарита» - это образ любимой и любящей женщины, которая во имя любви готова на всё. Она та, кому можно довериться, она искренняя как ребенок, энергична и порой очень импульсивна и эмоциональна. Она живая. Маргарита та- кого так долго не хватало мастеру, и та , которой было предназначено спасти его.

Жизнь до мастера у Маргарита была пустой, лишённая всяких эмоций и целей. Героиня в 19 лет вышла замуж за богатого и уважаемого человека. Супруги жили в красивом особняке, жизнью, которой была бы рада любая женщина: уютный дом, любящий муж, отсутствие бытовых забот, Маргарита «не знала, что такое примус». Но героиня «не была счастлива ни дня». Очень красивая. Молодая женщина не видит в своей обывательской жизни ни цели, ни смысла. Ей тяжело, скучно и одиноко в своем особняке, который все больше похож на клетку. Ее душа очень широка, внутренний мир богат, и ей нет места в сером скучном мире обывателей, к которому принадлежал, видимо, и ее муж. Маргарита — дама легкомысленная, но без «лёгкого дыхания». Маргарита — это муза и вдохновительница Мастера, именно она первой оценила роман

Мастера о Пилате. Она восхищается талантом своего возлюбленного. Такой любви хочется пожелать каждому писателю. Именно она, прочитав первые страницы его романа, нарекла своего возлюбленного мастером (и сшила ему шапочку с литерой «М»). Именно она мстит критикам, которые не приняли роман, так похожий на Евангелие.

Жена писателя — Елена Сергеевна Булгакова — была с М. Булгаковым до конца, вместе с ним переживала все гонения и всегда вселяла веру и надежду в своего мужа.

Маргарита верна Мастеру и его роману. Но она вряд ли поняла Иисуса Христа, отражением которого был Ешуа из романа о Пилате. «Невидима и свободна! Невидима и свободна!», — признаётся ведьма Маргарита. Она ценит роман Мастера лишь художественно, Евангельская истина полностью противоположна её образу жизни.

"За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!"

- так открывается вторая часть книги Булгакова. Знаменитая любовь, явившаяся героям как снег на голову требует своего. Мастер и Маргарита повстречались в бездушном месте, на переулке, и сразу же поняли, что любят друг друга. «Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя...». Однако, даже у нашей музы были свои недостатки.

Во - первых, Маргарита изменяла своему мужу с Мастером.

Во – вторых, ради своей любви она продаёт свою душу дьяволу и идёт на «бал Сатаны» оголённой.

В – третьих, мастер не понимал что нужно этой женщине. Далее приведены слова из произведения: «Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине?! Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то

непонятный огонечек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду, ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его, она говорила правду. Даже у меня, правдивого повествователя, но постороннего человека, сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда пришла на другой день в домик мастера, по счастью, не успев переговорить с мужем, который не вернулся в назначенный срок, и узнала, что мастера уже не... Она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем [Мастере], и, конечно, не разузнала ровно ничего. Тогда она вернулась в особняк и зажила на прежнем месте».

Оппонентом нашей русской музыки является Норвежская дама Нора.

Нора - это героиня пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена "Кукольный дом". По внешнему виду это задорная, несколько безрассудная беспечная девушка, какую предпочитает человек, которого все без исключения в режиме - при них имеется семейство, дети. Однако позднее образ героини изменяется, только лишь ей никак не нужно исполнять значимость пред супругом. В ее наблюдениях беспокойство, именно она напугана а также обеспокоена угрозой изобличения собственного действия - если, устремляясь спасти супруга, именно она подделала роспись папы в векселе, а также теперь же ей грозят. Ростовщик Кrogstad шантажирует ее а также, в завершении точек, ее супруг все без исключения выяснит.

В процессе пьесы раскрывается ее облик. Как оказалось, внешний вид хорошей несерьезной девушки обманчив. За ней скрывается девушка уверенная, отважная, вместе с храбрым нравом. Чтец выявляет данное в разговорах вместе с ее любимой а также иными персонажами. Таким образом, в разговоре вместе с супругом - Хельмером - как оказалось абсолютно бранная

Нора. Это уже никак не мягкая, целиком зависимая от супруга девушка, а человек осмысленный вместе с ощущением собственного достоинства.

Ее заключение убежать с семьи, прибыло никак не спроста. Нора желала любить а также являться возлюбленной, однако старалась к истинным эмоциям, для того чтобы ее почитали, оценивали, представляли в ней никак не куколку, а лица. Подобным способом, в виде Норы писатель продемонстрировал вопрос утверждения девушки в нынешнем обществе а также стал обсуждение вопроса касательно правах девушки в мире. Таким образом, основная героиня делается знаком девушки, что старается к установлению одинаковых законов вместе с представителем сильного пола в семье, а также в мире. Никак не спроста зрелище существовала поставлена в определенных театрах под названием "Нора". Так как Нора - никак не только лишь основная героиня пьесы, однако, а также ее идеологический центр.

В заключение можно сказать что, в оба романа действительно являются бессмертными благодаря невыразимому таланту их писателей и неугасающей актуальности, выбранных ими тем: любовь, доверие, предательство, а также и семейные отношения. Каждые из тем этих произведений развиваясь отдельно, в конце концов, совокупно создают паутину многих событий и вопросов.

References :

<https://proza.ru/2016/09/27/1230>

М.Булгаков «Матер и Маргарита».

Г.Ибсен «Кукольный дом».